

AKSIOLOGIK UNDOV SO‘ZLAR

Dadabayeva Shirinxon Shuxratovna

Farg‘ona davlat universiteti dotsenti,
filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17387406>

Annotatsiya. Maqolada o‘zbek tilidagi undov so‘zlarning aksiologik leksika tarkibidagi o‘rni tahlil etilib, ijobiy va salbiy turlari ularning semantik hamda pragmatik xususiyatlari nuqtayi nazaridan izchil yoritiladi. Tadqiqot natijalari undovlar nafaqat subyektiv bahoni ifodalashini, balki ijtimoiy-madaniy qadriyatlarini ham aks ettirishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: undov so‘zlar, aksiologik leksika, emotsional baho, ijobiy va salbiy guruhlar, semantika, pragmatika, ijtimoiy-madaniy qadriyatlar.

Abstract. The article analyzes the role of interjections in the axiological lexicon of the Uzbek language, consistently highlighting their positive and negative types from semantic and pragmatic perspectives. The research results show that interjections express not only subjective evaluation but also reflect socio-cultural values.

Keywords: interjections, axiological lexicon, emotional evaluation, positive and negative groups, semantics, pragmatics, socio-cultural values.

O‘zbek tilida undov so‘zlar mustaqil leksik birliklar bo‘lib, ular kishilarning his-tuyg‘ularini, buyruq-xitob, haydash va chaqirish kabi ma‘nolarida keluvchi maxsus turkum¹ hisoblanadi. Undov so‘zlarning eng asosiy vazifasi so‘zlovchining munosabatini ifodalashdir², ya‘ni undov so‘zlar subyektiv bahoni aks ettirganligi tufayli aksiologik leksikaning qatlamlaridan biriga kiradi.

Ular semantik jihatdan emotsional(*obbo*), imperativ (*pisht*) va bu ikki guruhga tegishli bo‘lmagan undovlarning(*xo‘sh-xo‘sh*) turlari mavjud. Aynan, emotsional undovlar aksiologik bahoni bevosita ifodalaydi, qolgan ikki turida aksiologik baho mavjud bo‘lmaydi, ammo ba‘zan kontekstda aksiologik xususiyat ko‘rsatilishi mumkin. Emotsional undovlar ikki guruhga – *ijobiy* va *salbiy* guruhlariga bo‘linadi³.

Ijobiy emotsional undovlar quyidagi ma‘nolarni ifodalaydi:

1. Shafqat, mehribonlikni ifodalovchi undovlar – *Iye, voyey, voy;*
2. Sevinch, hursandchilik, zavqlanishni ifodalovchi undovlar – *voy, ho,ehe, o‘hho‘, ho.*
3. Qoyil qolish va rohatlanish ma‘nosidagi so‘zlar – *o, hay-hay,o.*
4. Mamnuniyat, faxrlanish, mag‘rurlanish, xayrihohlikni ifodalovchi undovlar – *e-ha, eh, ehe, o‘ho‘, o‘h-ho‘,voy, ehe, ha-ya, e-ha.*

¹ O‘zbek tili grammatikasi. I tom. – Toshkent, 1975. –B. 591.

² Halliday M. A. *Language as social semiotic: The social interpretation of language and meaning* – London: Edward Arnold. – P. 32-45.

³ O‘zbek tili grammatikasi. I tom. – Toshkent,1975. –B. 595-596.

5. Undashni, ogohlantirishni hamda tasdiqni ifodalovchi undov soʻzlar – *hay-hay, ha*.

Salbiy emotsional undovlar esa quyidagi maʼnolarni ifodalashga xizmat qiladi:

1. Eʼtiroz, norozilik, shikoyat, zorlanish maʼnolaridagi undov soʻzlar – *ha, ho, voyeye, voy, e, oʻh, oh, Ey, xudo, obbo*.

2. Jirkanish, jahl, zarda, gʻazab, nafrat maʼnolarini beruvchi undov soʻzlar – *e, e, eh, he*.

3. Achinish, afsuslanishni ifodalovchi undov soʻzlar – *he, attang, oh, eh*.

4. Kinoya, piching, kesatiq, koyish – *o, e, obbo, hoy-hoy, ho, e*.

5. Tanbeh, ogohlantirish, kutilmagan vaziyatni ifodalovchi undovlar – *hay-hay, iya, e*.

6. Choʻchish, vahima va qoʻrquvni ifodalovchi undovlar – *oh, o, voy*.

7. Gʻam-gʻussa, qaygʻu-alam, kulfat, zorlik, oʻkinch maʼnolaridagi undov soʻzlar – *oh, e, o*.

8. Ajablanish, taajub, hayratlanish, ranjishni ifodalovchi undov soʻzlar – *iyi, iya, iye-voy*.

Emotsional undovlar aksiologik leksikaning oʻziga xos qatlamlaridan biri boʻlib, soʻzlovchining ijobiy yoki salbiy bahosini toʻgʻridan – toʻgʻri leksik-intonatsion vositalar orqali ifodalaydi. Ushbu vositalar boshqa birliklardan farqli oʻlaroq, matnda mustaqil birlik sifatida boshqa grammatik vositalarga bogʻlanmasdan, subyektiv bahoni aniq va ixcham koʻrinishda yetqazadi.

“*Obbo, endi shuyam bormid?*” *Yodgor chiroqni yoqdi. Gaz plitaga qoʻyilaverib sargʻayib ketgan choygumni bir chekkaga olib qoʻydi. Plashining qorini qoqib, karavotga tashladi.* (Oʻ. Hoshimov “Sevgi qissalari”)

Mazku misolda *obbo* undov soʻzi gap tarkibida mustaqil leksik birlik boʻlib, Yodgorning charchoq va norozilik hissini bevosita ifodalaydi. Aksiologik nuqtai nazardan salbiy maʼnoda, eʼtiroz va shikoyat tuygʻusini aniq va qisqa tarzda namoyon etadi.

Undov soʻzlarning ijobiy yoki salbiy maʼnoda kelishi kontekstga bogʻliq. Biroq kontekstsiz ham faqat ijobiy yoki salbiy maʼnolarini ifodalovchi undov soʻzlar ham mavjud. Masalan, *ura* undov soʻzi⁴ faqat ijobiy maʼnoda keladi.

Emotsional undovlardan tashqari, rasm-odatni ifodalovchi undov soʻzlar ham aksiologik leksik birliklar boʻlib, ular soʻrashish (*hormang*), tabrik, hayrlashish (*hayr*), ragʻbatlantirish (*qulluq, ofarin*), tashakkur, minnatdorchilik (*rahmat*,

⁴ Oʻzbek tili grammatikasi. I tom. – Toshkent, 1975. –B. 596.

marhamat) kabi ma'nolarni ifodalaydi⁵. Bu undov turi ham aksiologik leksikaning bir turi sifatida ijtimoiy-madaniy qadriyatlarni ifodalaydi hamda ijobiy baho sifatida nutq madaniyati me'yorlarini mustahkamlaydi.

O'zbek tilidagi undov so'zlar nutqning hissiy bo'yoqdorligini oshiruvchi, so'zlovchining subyektiv bahosini aniq ifodalovchi leksik birliklardir. Ular ijobiy va salbiy guruhlariga ajralib, shaxsiy his-tuyg'ular bilan bir qatorda jamiyatning ijtimoiy-madaniy qadriyatlarini ham namoyon etadi. Shu bois, undov so'zlarni aksiologik leksikaning muhim bo'lagi sifatida o'rganish tilshunoslikda eng muhim masalalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbek tili grammatikasi. I tom. – Toshkent, 1975. –B. 591.
2. Halliday M. A. *Language as social semiotic: The social interpretation of language and meaning*. – London: Edward Arnold. – Pp. 32-45.

QARSHI
DAVLAT
UNIVERSITETI

⁵ Yuqoridagi manba. – B.596-597.